

O IPHAN E A TRAJETÓRIA DA ARQUITETURA MODERNA COMO PATRIMÔNIO DE ESPECIALISTAS NO BRASIL

Eixo Temático O Modernismo como Cultura

Renato Alves e Silva

Mestre em Preservação do Patrimônio Cultural pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e doutorando do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense (PPGAU-UFF)
Endereço eletrônico: renato.alvz@gmail.com

Resumo:

A trajetória do atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) – inaugurado como *Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan)* –, o primeiro com autonomia para definir o que passaria a compor o conjunto do patrimônio cultural brasileiro, entrelaça-se visceralmente ao processo de disseminação do Movimento Moderno enquanto paradigma tectônico oficial e enquanto modelo para a afirmação de uma identidade nacional fundamentada em seus postulados. Dessa forma, a “*Academia Sphan, o campo semântico organizado pelas narrativas e pelo modo de relacionamento com aquilo que aos poucos vai tomando corpo como patrimônio histórico e artístico nacional*” (SANTOS, 2017, p. 223), representa a instância máxima de deliberação sobre assuntos afetos à preservação do patrimônio cultural no âmbito federal, desde o ano de 1937, sendo a síntese do pensamento que conduziria as políticas nesse setor e servindo de modelo para o agenciamento da proteção em outras esferas do poder público. Sua criação estimularia o posterior surgimento de órgãos análogos nos estados e nos municípios da federação, viabilizando o acautelamento de bens culturais de expressão regionais e locais. E decorridos mais de três quartos de século desde a sua fundação, o órgão continua ocupando posição central enquanto instituição de memória no Brasil. Em reconhecimento à sua influência hegemônica no campo das práticas de preservação e com distanciamento temporal suficiente para tecer algumas reflexões, certas peculiaridades sobre essa “Academia” e sua relação com o acervo arquitetônico moderno merecem ser revisitadas.

Palavras-chave: arquitetura moderna, patrimônio, tombamentos.

Abstract:

The trajectory of the current National Historical and Artistic Heritage Institute (Iphan), inaugurated as National Historical and Artistic Heritage Service (Sphan), the first with autonomy to define what would become the set of Brazilian cultural heritage, intertwined viscerally to the process of dissemination of the Modern Movement as an official tectonic paradigm and as a model for the affirmation of a national identity based on its postulates. In this way, the "Sphan Academy, the semantic field organized by narratives and the way of relating to what gradually is taking shape as a national historical and artistic heritage" (SANTOS, 2018, p. 223), represents the maximum instance of deliberation on subjects related to the preservation of cultural heritage at the federal level since 1937, being the synthesis of thought that would guide the policies in this sector and serving as a model for the agency of protection in other spheres of public power. Its creation would stimulate the subsequent emergence of similar organs in the states and municipalities of the federation, making possible the preservation of cultural preexistence of regional and local expression. And since more than three quarters of a century since its founding, the bureau continues to occupy a central position as a memory institution in Brazil. In recognition of its hegemonic influence in the field of preservation practices and with sufficient temporal

detachment to make some reflections, certain peculiarities about this "Academy" and its relation to the modern architectural heritage deserve to be revisited.

Keywords: *modern architecture, heritage, preservation.*

O IPHAN E A TRAJETÓRIA DA ARQUITETURA MODERNA COMO PATRIMÔNIO DE ESPECIALISTAS NO BRASIL

Da constituição das práticas institucionais

Diz-se que o Iphan sempre foi uma “casa de arquitetos”¹, e essa denominação não deixa de ter seu fundo de razão. Foi essa a classe profissional que esteve à frente das principais decisões dentro da instituição desde o seu surgimento, trazendo como expoente maior Lucio Costa, chefe da Divisão de Estudos e Tombamento (DET) de 1937 até 1972.

Do ponto de vista das especificidades profissionais, a formação de arquiteto foi, praticamente, a única especialização de caráter técnico dos componentes do grupo originário dos intelectuais do Iphan, excetuando-se a formação tradicional em direito, origem da maioria absoluta desses intelectuais, e o fato de serem, quase todos, versados nas letras. Para a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, um enorme empreendimento foi realizado, visando não somente a criação de uma nova área de conhecimento, mas, também, a implantação e consolidação das técnicas e dos meios administrativos para definição, seleção, proteção e restauração desse patrimônio. Esse foi um lugar conquistado por este profissional, que teve, sem dúvida, papel predominante como “especialista”. (CHUVA, 2009, p.109 e 110)

Por conta dessa supremacia, dentre os bens culturais protegidos, por muito tempo prevaleceram os chamados de “pedra e cal”, termo que se tornaria popular no campo da preservação cultural brasileira para se referir ao patrimônio edificado. A alcunha associava-se à supervalorização concedida à herança tectônica colonial, alvo principal das ações preservacionistas da “fase heróica” – caracterizada pelos tombamentos mais urgentes, priorizando-se os bens isolados em iminente risco de destruição –, no período da administração de Rodrigo Melo Franco de Andrade, aquele que seria o diretor geral durante os primeiros trinta anos de existência da instituição [1937-1967]. A administração subsequente ficaria a cargo de Renato Soeiro [1967-1979], considerada uma etapa de transição para a gestão de Aloísio Magalhães [1979-1982], onde, de fato, uma mudança de paradigma seria operada. No período em que Soeiro esteve à frente do Iphan, a preservação de monumentos isolados foi estendida aos conjuntos urbanos, mas ainda com ênfase na pedra-e-cal.

A denominação pedra-e-cal veio a adquirir conotação pejorativa ao longo do tempo, sendo enfatizada em fases posteriores à “heróica”, através de críticas dirigidas aos arquitetos integrantes dos quadros do órgão de proteção, frequentemente acusados de limitar seus esforços à salvaguarda de monumentos coloniais de natureza civil, militar ou sacra, esta última vinculada à igreja católica. Essas críticas, por outro lado, demonstravam um amadurecimento do conceito de bem cultural em uma acepção mais abrangente,

¹ Ressaltando-se que a participação, ao longo dos anos, de historiadores e de outros profissionais das ciências sociais nos quadros da instituição vem, a custo de muito esforço, tentando mudar esse paradigma.

aprimorado com a entrada de técnicos de outras áreas das ciências sociais no cenário da preservação cultural no país.

Com o advento da incorporação de novas matrizes culturais ao universo de classificação do Iphan, a expressão “patrimônio de pedra e cal”, derivada da anterior, acabou virando epíteto para se referir ao “patrimônio material”. Esta última categorização popularizou-se para marcá-lo como antítese do dito “patrimônio imaterial”, distinção criada para pontuar a diferenciação entre as manifestações culturais “palpáveis” das “intangíveis”. Se para monumentos singulares o tombamento era o instrumento indicado, para emanações populares que exprimissem um saber dentro de uma comunidade; uma celebração; uma forma de expressão; ou um lugar [físico] de representação coletiva; em outras palavras, que exprimissem um “saber ou fazer” [outra terminologia disseminada dentro do Iphan] impregnado de significância cultural, o registro seria a opção análoga. Não obstante, atualmente há o entendimento de que tanto a natureza material quanto a imaterial são dimensões existentes simultaneamente em qualquer pré-existência cultural, movimentando discussões epistemológicas dentro e fora do Iphan.

Sobre o período em que estas disputas tiveram as suas origens, deve-se recorrer à mudança de diretriz nas políticas de proteção inaugurada por Aloísio Magalhães, instituindo o Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC)², no ano de 1975, e incorporando suas experimentações ao Iphan em 1979, ano em que assumiria a direção do órgão. A esse respeito, diz a socióloga Cecília Londres:

Nesse período, coexistiram duas linhas de atuação paralelas num mesmo campo – a da pedra e cal, continuidade do antigo Sphan [Serviço], e a da referência, oriunda do Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC), criado em 1975 – que não conseguiram convir em um mínimo de definições comuns. A hegemonia do grupo de referência, na verdade, limitou-se ao plano discursivo; na prática, foi através dos tombamentos efetuados pela Sphan [Secretaria] que continuou a ser construído o patrimônio histórico e artístico nacional. (FONSECA, 2017, p. 20)

Em relação ao rito de seleção dirigido aos bens edificados – categoria objeto de análise, nesse trabalho –, caso atendessem a determinados requisitos, passariam a compor o conjunto de bens culturais sob a tutela do Estado. Ao Iphan³ caberia, em primeira instância, zelar para que os atributos que motivaram o tombamento permanecessem inalterados, com o decorrer do tempo.

O arcabouço jurídico através do qual se exerceria e ainda se exerce a proteção do “patrimônio material” é o Decreto-lei de número 25, instituído em concomitância com a criação do órgão, em 1937, permanecendo como principal normativa responsável por sustentar as ações da autarquia até os dias de hoje. Com a posterior consagração do patrimônio cultural de natureza imaterial, apenas no ano de 2000 foi criado um decreto, o de número 3.551, formalizando o registro e os livros relacionados a essa modalidade de classificação, o que poderia vir a ser considerada a iniciativa mais emblemática em relação à criação de um dispositivo legal de peso dentro da instituição até então, se comparado ao

² O CNRC foi criado com a intenção de inventariar e avaliar a potencialidade de emanações culturais – como o artesanato e outras formas de produção artística vinculadas a saberes e fazeres populares –, oferecendo assessoria e apoio para a sua posterior inclusão numa dinâmica de mercado como modo de fomentar uma espécie de “indústria da cultura”, permitindo, dessa forma, a manutenção dessas práticas e a subsistência financeira dos seus artífices.

³ A despeito do período cronológico em análise, adotar-se-á a nomenclatura contemporânea da instituição como forma de simplificação, considerando-se irrelevante para a discussão em curso, se ater à variação das siglas no decorrer dos anos.

decreto da década de trinta, ainda assim prevalecendo este último no que tange à representatividade das ações, pela sedimentação e eficiência alcançadas em mais de oitenta anos de resultados substanciais.

Através do Decreto-lei 25/37 a autoridade do órgão estatal seria legitimada para dispor, administrativamente, sobre a limitação ao direito de propriedade (RABELLO, 2009, p.15), propondo restrições em bens públicos ou privados, visando à salvaguarda dos objetos sobre os quais recaíssem os seus efeitos – com poder de polícia, inclusive –, o que permitiu ao Iphan designar, em toda a extensão territorial do país, o que entendia se coadunar com a ideia de representação de nação que defendia e perpetuando a dimensão simbólica das práticas preservacionistas.

As práticas de preservação cultural, abordadas como dispositivos de integração de estratos/ segmentos de uma população contida pelo território delimitado como nacional, fazem com que sejam reconhecidos marcos referenciais que, na qualidade de bens simbólicos, conferem materialidade às representações da nação. Esta forma de integração cultural e territorial é acionada pelo exercício do poder de definição desses bens simbólicos – constituintes do patrimônio histórico e artístico nacional –, que se instituiu como um poder de Estado operado a partir de uma agência estatizada, o Sphan. (CHUVA, 2009, p. 68)

Já em seu artigo 1º, o decreto chama a atenção para o condicionante dos valores histórico, arqueológico, etnográfico ou artístico, cujo reconhecimento no bem candidato à seleção, de acordo com o nicho em que se enquadrasse, configuraria pré-requisito para sua inscrição no respectivo livro do tombo. Salienta-se que o Livro do Tombo das Belas-Artes era o que gozava de maior prestígio entre os técnicos-arquitetos; ocupando posição secundária o Livro do Tombo Histórico; seguido de longe pelo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; ao passo que o Livro das Artes Aplicadas nem sequer logrou êxito, ou “vingou”, como bem definiu Márcia Chuva (2009, p. 217), sendo os objetos-alvo dessa modalidade [mobiliário e utensílios de uso cotidiano, a título de exemplo do escopo para o qual foi criado], absorvidos pelos demais livros. Mas, segundo versa o mesmo instrumento jurídico, esses valores por si só não bastariam como justificativa para a indicação ao tombamento. O referido artigo também cita o interesse público, que deveria motivar a seleção desses bens. Como o Iphan é um órgão federal, o interesse público mencionado reportar-se-ia ao conjunto de pessoas que constitui o país, ou ao conjunto de identidades que compõe o mosaico social brasileiro, embora a subjetividade do termo “interesse público” tenha se desenvolvido sobre uma perspectiva conflitante, nem sempre contemplando grupos sociais mais abrangentes. Apesar dessa constatação, a definição do que seriam essas representações múltiplas ainda hoje permanece como um campo difuso.

[...] Os patrimônios históricos e artísticos nacionais devem ser entendidos não como universos fechados, representações de uma nação uma e coesa, identificadas a um Estado centralizador, e sim em sua relação com práticas sociais de construção e de objetificação de identidades coletivas, que, em termos políticos, representam, em muitas oportunidades, interesses conflitantes entre si e com um projeto nacional, às vezes apresentado sob a égide do interesse público. Ou seja, trata-se de, ao mesmo tempo, atualizar um ponto de vista analítico – no sentido de tentar adequar a perspectiva da pesquisa às condições atuais do Estado e da sociedade brasileiros, sob um regime democrático – e tentar vislumbrar possibilidades de participação social ainda não exploradas. (FONSECA, 2017, p. 26)

Mesmo que alinhada com o posicionamento assumido pela autarquia no tempo presente, essa não era uma ideia corrente na fase inicial de atuação da mesma, na fase heróica da

instituição, sendo as escolhas orientadas unicamente pelas narrativas daqueles encarregados de realizar os tombamentos e algumas dessas inscrições efetivadas sem maiores fundamentações, inclusive em caráter *ex officio*. Salientando que este trâmite expedito só seria possível até o ano de 1975, na hipótese do bem a ser inscrito ser de natureza pública ou contar com a anuência do proprietário, em caso de privado. Descartada essas hipóteses, a decisão do ato do tombamento caberia ao órgão deliberativo denominado Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, instituído juntamente com o Decreto 25/37. Desde então, esse conselho seria renovado a cada quatro anos, e geralmente composto por figuras proeminentes, escolhidas entre representantes de instituições públicas, privadas e da sociedade civil. O caráter eletivo dos membros poderia ensejar a composição de um grupo decisório ortodoxamente afinado com os interesses dos grupos hegemônicos. Felizmente, apesar desse risco latente, em grande parte da trajetória institucional as indicações aparelharam o conselho com intelectuais de notável saber acadêmico e de atuação profissional ilibada⁴. A partir de 1975, com a exigência da homologação das decisões do conselho pelo ministro da educação para a validação do ato jurídico, todos os tombamentos passariam a condicionar-se à análise e aprovação desse colegiado⁵.

De qualquer forma, como regra primordial, a justificativa para a inscrição de uma obra em qualquer livro do tomo, deve passar pelo pressuposto básico da atribuição de valor, prevalecendo-se, na avaliação de um edifício, por exemplo, critérios de ordem estética ou histórica, em primeira instância – apesar dessa hierarquização ocorrer de forma tácita –, que definiria se determinado bem cumpriria os requisitos necessários para o tombamento, a partir da interpretação dos técnicos, mas ainda com ampla margem de subjetividade, reforçando a dimensão ideológica dessas seleções.

A criação, no ano de 1986, da portaria n.º 11, consolidaria as normas de procedimento para os processos de tombamento, esforço institucional visando ao estabelecimento de parâmetros mais rígidos, como a instrução de pareceres embasada em estudos técnicos, antes dos mesmos serem submetidos à votação pelo Conselho Consultivo, numa tentativa de reduzir a ingerência de posicionamentos pessoais. Seja como for, todo esse aparato ainda pressupunha um predomínio, em última instância, de decisões unilaterais dos agentes do Estado como definidores daquilo o que seria digno de ser preservado, em detrimento de critérios mais inclusivos. Mas já houve alguns avanços no sentido de renovação dessa dinâmica centralizadora, ao menos no campo teórico, conforme constata Londres:

A ideia de democratização do patrimônio implica, qualquer que seja a perspectiva, o fato de que o Estado não deve ser o único ator social a se envolver na preservação do patrimônio cultural de uma sociedade. Do

⁴ Nem por isso ignorando-se que uma imparcialidade plena esperada dos conselheiros seria uma utopia, admitindo-se que o grupo social ao qual o indivíduo faz parte, em última instância, sempre acaba definindo o seu lugar de fala.

⁵ “O Decreto-lei 25/37, inicialmente, havia estabelecido a forma administrativa de sua consecução [referindo-se ao tombamento] – com a manifestação do Conselho Consultivo, necessariamente, para os casos por ela previstos de tombamento compulsório, e nos casos de tombamento voluntário a pedido do interessado. Nos casos de tombamento de bens públicos, ou no caso de tombamento de bens privados, por iniciativa do órgão, ao qual o proprietário da coisa manifestava-se pela anuência, o Decreto-lei 25/37 não previa a audiência do Conselho Consultivo. Entretanto a Lei 6.292, de 15 de dezembro de 1975, dispoendo sobre o tombamento dos bens pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, fez inserir na processualística do tombamento a necessária manifestação do Ministro de Estado da Educação e Cultura, dando-lhe competência para homologação do ‘parecer’ do Conselho Consultivo. A partir de então, portanto, em qualquer das hipóteses acima enunciadas, o tombamento far-se-á pela sua inscrição em um dos Livros de Tombo, após a homologação do parecer do Conselho Consultivo pelo Ministro de Estado, hoje Secretário de Estado da Cultura”. (CASTRO, Sonia Rabello de. **O Estado na Preservação de Bens Culturais: o Tombamento**. Rio de Janeiro: Iphan, 2009, pp. 56 e 57).

mesmo modo, a ideologia de nacionalismo que, durante dois séculos, sustentou as políticas estatais de patrimônio vem sendo substituída pela noção de direitos culturais como nova forma de legitimar essas políticas. (FONSECA, 2017, p. 73)

Da patrimonialização da arquitetura moderna

Retomando a análise das primeiras ações preservacionistas do Iphan, em um esforço para abordar os meandros que marcaram a transformação das obras arquitetônicas modernas produzidas no Brasil em patrimônio cultural, a gestão de Rodrigo Melo Franco de Andrade torna-se essencial para explicar esse processo. Em sua administração, foram lançadas as bases para uma aparente contradição atrelada à constituição do órgão, de onde se esperava um agenciamento de manifestações pretéritas, mas que, no entanto, acabou inaugurando um precedente inusitado para o porvir.

Em pleno Estado Novo, os técnicos instalados na autarquia e que tinham por missão institucional proteger o conjunto de bens culturais do país, eram em sua maioria compostos por integrantes ou simpatizantes do Modernismo, movimento compromissado com uma revolução que deveria subverter o “*status quo*” vigente. Dentre esses profissionais, havia arquitetos e militantes que atuavam na linha de frente da causa, como: Lucio Costa, Oscar Niemeyer [que apesar de nunca ter sido servidor da instituição, colaborou no projeto para o edifício do Mesp e fez parceria com Lucio Costa em outros trabalhos], Carlos Leão, José de Sousa Reis, Renato Soeiro [que viria a se tornar um dos diretores do órgão, na década de 1960] e Alcides da Rocha Miranda (CAVALCANTI, 2000. p. 21). Portanto, simultaneamente à proteção do passado, os “modernistas na repartição” (CAVALCANTI, 2000) se empenhavam na tarefa de conduzir o futuro. E reuniam condições para viabilizar essa empreitada através dos instrumentos disponibilizados pelo estado em favor da vanguarda da qual faziam parte e que deveria dar continuidade à tradição construtiva nacional – a partir do barroco, tomado como ponto de inflexão para o surgimento de uma arquitetura genuinamente brasileira. Seguindo esse raciocínio, essa postura naturalmente ensejaria a elevação do tipo de arquitetura que praticavam em nova categoria de patrimônio cultural, em período posterior. A Historiadora Márcia Chuva diz a esse respeito:

A participação do profissional de arquitetura, ligado à vertente modernista, na formulação das bases discursivas e da prática do novo órgão (Sphan), nas décadas de 1930 e 1940, foi significativa. É preciso lembrar, entretanto que, nesse momento, esses mesmos arquitetos modernistas que participavam da seleção da arquitetura colonial brasileira como merecedora do título de “patrimônio nacional” investiam na nomeação de sua própria arquitetura. A arquitetura que produziam, identificada com aquela, encontrava os meios e recursos políticos para sua auto-consagração, no interior do processo de consagração do patrimônio histórico e artístico nacional. O Sphan passava a ser mercado de trabalho privilegiado para o arquiteto, cuja profissão ganhava autonomia e se estabelecia com independência com relação ao engenheiro, e, também, às belas-artes. Desta forma, parece interessante um breve olhar sobre o processo de introdução da “nova arquitetura” no Brasil, por meio da fala de alguns de seus expoentes, também articulados às redes que conquistaram legitimidade no exercício do poder de definição das práticas de preservação cultural no Brasil. (CHUVA, 2009, p. 97)

E complementa, confirmando a simultânea consagração concedida à arquitetura moderna, enquanto arcabouço tectônico para o futuro e repositório para uma nova tradição a ser preservada. Consagração esta outorgada pelos próprios modernos instalados no Iphan:

Aparelhados no Sphan, os arquitetos modernistas consagraram a própria arquitetura que produziam, seguindo essa linha de pensamento como aquela que efetivamente representaria a nação moderna. Construíram, assim, simbólica e materialmente, o patrimônio histórico e artístico nacional mediante a eleição da arquitetura barroca colonial e a sua restauração. E, na repetição, consagraram-se na ordem inversa, construindo materialmente a arquitetura moderna e elegendo-a simbolicamente como patrimônio histórico e artístico nacional. O tombamento da arquitetura moderna deu-se concomitantemente à sua produção. (Ibid., p. 364)

A interferência dos arquitetos modernos envolvidos com o campo da preservação viria a se revelar de forma patente, pela primeira vez, na mediação estatal dirigida à construção do Grande Hotel de Ouro Preto (Figura 1), em Minas Gerais. Após articulações promovidas pelo próprio Lucio Costa, a proposta de Oscar Niemeyer [com quem mantinha respeitosa relação profissional] foi escolhida para ser erguida no coração do sacralizado centro histórico da cidade [depois de preterir o projeto neocolonial mimetizado com o entorno, de Carlos Leão, com quem havia tido sociedade no passado e que retomaria os dogmas modernos em fase posterior]. Como justificativa para o empreendimento, Costa defendeu seu posicionamento em uma carta datada de 1939, endereçada a Rodrigo Melo Franco de Andrade, enaltecendo o projeto moderno inscrito no perímetro urbano da recém-tombada cidade mineira [em 1938, pelo órgão federal de preservação, e, desde 1933, declarada monumento nacional por Getúlio Vargas, através do Decreto n.º 22.928]:

[...] De excepcional pureza de linhas, e de muito equilíbrio plástico, é, na verdade, uma obra de arte e, como tal, não deverá estranhar a vizinhança de outras obras de arte, embora diferentes, porque a boa arquitetura de um determinado período vai sempre bem com a de qualquer período anterior – o que não combina com coisa nenhuma é falta de arquitetura. (COSTA, 1939, apud SANTOS, 2018, p. 221)

Figura 1: O Grande Hotel, inserido na paisagem ouro-pretana atual.
Fonte: SILVA, 2016.

O episódio do hotel de Ouro Preto significou um momento decisivo para a autodeterminação do Movimento Moderno dentro do campo simbólico do patrimônio cultural, onde Costa e

seus seguidores haviam se estabelecido (SANTOS, 2018, p. 222). A esse respeito, tem o arquiteto e crítico de arte Ítalo Campofiorito a dizer:

A procura de uma unidade para a arquitetura nacional pode ser toda encontrada nos textos de Lucio Costa. [...] O que era essa tradição, finalmente? Numa lenta elaboração conceitual, basicamente feita por Dr. Lucio, mas adotada por todos, foi-se juntando, entre 1919 e 1952, a simplicidade desataviada e popular da arquitetura portuguesa na colônia, o temperamento torturado do Alejadrinho, a concepção dinâmica e sensual do barroco, o equilíbrio e a serenidade do neoclássico e o modernismo de Niemeyer. (CAMPOFIORITO, 1985, p. 04)

Em 1947, a Igreja de São Francisco de Assis, às margens da Lagoa [na verdade, Lago] da Pampulha, novamente em Minas, confirmaria essa tendência, entrando para a história como o primeiro exemplar moderno inscrito pelo órgão federal de preservação [o “Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Pampulha”, abarcando outros edifícios projetados por Niemeyer ao redor da mesma lagoa, só viria a ser tombado em 1997]. Curioso é registrar que a igreja barroca homônima, situada em Ouro Preto, haveria de ser tombada nesse mesmo ano.

O Edifício Sede do Ministério da Educação e Saúde Pública (Mesp) também entraria para o rol de bens acautelados, no ano seguinte: 1948 – apesar da abertura do processo exprimindo a demanda datar de 1944, mesmo antes da inauguração oficial da obra (CHUVA, 2009, p. 365). Essa segunda inscrição, de igual forma emblemática, transformava em “monumento nacional” o “quartel-general” do Iphan: projetado pelos arquitetos modernos que integravam as suas fileiras e sob os auspícios do apadrinhamento doutrinário de Corbusier, que se envolvera presencialmente na gênese da proposta.

Em decorrência desses precedentes, abrir-se-ia uma janela para o reconhecimento da arquitetura moderna enquanto patrimônio cultural brasileiro. Como consequência indireta, rompia-se a barreira do distanciamento histórico, permitindo-se que um bem em seus primeiros anos de existência [ou mesmo inacabado], ainda que sem a pátina do tempo, sob as narrativas elaboradas pelos técnicos e tendo como instrumento legitimador o Decreto 25/37, estivesse apto a ser tombado.

A partir de então, ficava evidente a facilidade com que se transitaria entre a arquitetura colonial e a moderna, esta como continuidade daquela e ambas engendradas no projeto de representação de brasilidade, sob a chancela do Estado. E Conforme conclui Chuva:

Isso se repetiu posteriormente, pois o patrimônio histórico e artístico nacional, ainda que bastante mais variado nos dias de hoje, continua sendo selecionado no universo da arquitetura moderna brasileira, não mais como manifesto e afirmação, mas como acontecimento, também estético, tal qual o barroco foi tombado – como obra de arte de um tempo já vivido, passado, sempre reatualizado como memória. (CHUVA, 2009, p. 366)

Migrando-se para tempos mais recentes, com a efeméride dos cem anos de Oscar Niemeyer, no ano de 2007, o Iphan o agraciaria com a abertura do processo 1550-T-07⁶ propondo o tombamento de 34 obras do arquiteto moderno – no mesmo ano em que a Casa das Canoas seria tombada, em processo à parte –, numa reverência a sua trajetória profissional. Fato a ser pontuado é que uma listagem contendo 28 bens havia sido

⁶ Os processos de tombamento instaurados pelo Iphan, em termos de catalogação arquivística, são associados à série “T” [de tombamento]. A numeração de início corresponde ao número do processo, a letra T alude à sua natureza [tombamento] e os dois últimos algarismos reportam-se ao ano de abertura [no caso do processo do “Conjunto de obras do arquiteto Oscar Niemeyer”, 2007].

elaborada previamente pelo próprio, contendo as “obras que gostaria ver tombadas” [título oficial da lista]⁷, sendo a mesma apensada ao processo. Ao todo, 24 obras acabaram sendo chanceladas – sendo a Passarela do Samba, no Rio de Janeiro, o último tombamento realizado, no ano de 2016, juntamente com Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói, também no Rio, e o conjunto de edificações projetadas para o Parque do Ibirapuera, em São Paulo, esses dois últimos tombamentos oriundos de processos já instaurados antes de 2007, mas integrantes da lista de Niemeyer. Dez obras tiveram o tombamento indeferido. Chama a atenção a inclusão do “Sambódromo de Ceilândia” na listagem, equipamento que deveria existir na cidade-satélite da capital federal, mas que consta apenas em planta [por conta de entraves burocráticos envolvendo a sua construção].

A inclusão do bem foi uma iniciativa do Iphan [supondo-se que a inserção da referida obra na listagem não se tratasse de um lapso técnico] e repetiu o precedente inaugurado com o tombamento do Parque do Flamengo, ainda inacabado e incluindo o seu projeto, no Rio de Janeiro – grosso modo, o da salvaguarda do que também se configuraria em uma “intenção projetual” –, ainda que nada de incomum houvesse no tombamento do projeto, caso o mesmo fosse inscrito enquanto acervo documental. O que provocaria estranheza seria a equiparação de uma proposta não consubstanciada, às demais obras arroladas, existentes fisicamente, em um mesmo processo.

Traçando uma cronologia de atuação da autarquia, pode-se concluir que dentre a variedade de bens tombados, para além de objetos de “um tempo já vivido” (CHUVA, 2009), também se verificou o tombamento de objetos contemporâneos à época em que foram inscritos [mesmo que incompletos, como o Parque do Flamengo e a Catedral de Brasília, na década de 1960]. A partir dessa constatação, caberia um questionamento: em um terceiro estágio, encaminhar-se-ia para o tombamento de objetos projetados, porém não materializados? Felizmente, após deliberação do Conselho Consultivo, a inscrição do Sambódromo de Ceilândia foi indeferida, sob a alegação do relator Andrey Rosenthal Schlee [Diretor do Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização (Depam), do Iphan] de que o bem simplesmente não existia.

Importa observar que, decorridos mais de setenta anos desde o tombamento da Igreja de São Francisco de Assis [de Niemeyer], a relação de retroalimentação das narrativas nacionais semeadas na década de 1930, entre os promotores das obras arquitetônicas modernas e seus defensores instalados no campo da preservação cultural, permanece mais ativa do que nunca.

Mas se para a questão do Movimento Moderno, enquanto expressão artística distinta entre outras, essa justificativa por si só viesse a legitimar sua patrimonialização, resta ainda responder à questão subsequente: preservando esses bens para quem?

No caso da política federal de preservação, os cerca de mil bens tombados [...] funcionam mais como símbolos abstratos e distantes da nação do que como marcos efetivos de uma identidade nacional com que a maioria da população se identifique e que integrem a imagem externa do Brasil. Na verdade, a identidade brasileira tem sido representada basicamente pelo samba, pelo futebol, pelo carnaval e, mais recentemente [texto publicado originalmente em 1997], pelas telenovelas e pela Fórmula 1. No exterior, o Brasil continua sendo valorizado sobretudo por seus recursos naturais, pela sua natureza tropical – salvo nos meios intelectuais e nos organismos internacionais de cultura [...]. (FONSECA, 2017, p. 22)

^{7 7} Processo de tombamento n.º 1550-T-07, **Conjunto de Obras do Arquiteto Oscar Niemeyer**, Arquivo Central do IPHAN/ Seção RJ (ACI/ RJ), fl. 04.

Das identidades culturais socialmente construídas

No que diz respeito ao universo dos órgãos de preservação, representado pelo Iphan e pelos demais que o sucederam, Brasil afora, poder-se-ia dizer que os tombamentos atendiam aos “especialistas” dessas instituições, encarregados da seleção do que deveria ou não ser preservado. Esses técnicos, engajados em uma cruzada ideológica para legitimar suas ações, não obstante, amarrariam discursos em certos lastros de identidade cultural que evocariam os interesses da nação.

No tocante a esse tipo específico de identidade, caberia uma rápida inflexão sobre os estudos do sociólogo português António Firmino, para quem “[...] as identidades culturais são sempre socialmente construídas, e, por isso, múltiplas e mutáveis. São, mais precisamente, construções sociais relacionais e simbólicas”. (COSTA, 2002, p. 26-27). Ele desenvolveu um modelo analítico que as observa por meio de três formas de manifestação contemporânea, que seriam as “identidades experimentadas”, as “identidades designadas” e as “identidades tematizadas”.

Por identidades experimentadas ou vividas, ele definiu uma categoria onde a efetiva experiência de vida e a participação em situações de existência social faz com que os coletivos envolvidos manifestem representações cognitivas e sentimentos de pertencimento partilhados entre si. No caso das identidades designadas ou atribuídas, o foco seriam as “construções discursivas ou icônicas” (COSTA, 2002, p. 27) realizadas por agentes externos à determinada coletividade, essa última passiva no processo, não gerando nenhum vínculo subjetivo de pertencimento para os que estão no interior do fenômeno. Funcionariam como uma espécie de alegoria – imagens folclorizadas ou estigmatizadas –, servindo ao propósito do mapeamento da paisagem social. A terceira delas seriam as identidades tematizadas ou políticas de identidade, que implicariam em estratégias articuladas pelo poder público de forma proposital para aumentar a visibilidade de determinado grupo, enaltecendo-se aspectos sociais ou de ocupação territorial, como objetivo de destacá-lo perante outras identidades ou de protegê-lo⁸. As identidades tematizadas acrescentariam uma dimensão política à estrutura cultural pré-existente, visando à militância em favor de uma causa específica. Pode-se consubstanciar através de duas vias possíveis: na primeira delas, a identidade é imputada por agentes externos e é acolhida pelo grupo; na segunda, a iniciativa da atribuição parte do grupo e é reconhecida pela opinião pública.

Portanto, a identidade experimentada seria uma emanção espontânea [apropriação coletiva através da vivência]; a designada, um discurso fabricado [nomeação da coletividade por um agente externo, mesmo que de forma caricatural]; e a tematizada, a delimitação e publicização de um arquétipo visando a se atingir uma causa definida [nomeação da coletividade por um agente externo ou interno, marcando um posicionamento perante outras identidades]. Lembrando-se que a sobreposição entre as categorias relatadas faria parte do processo de constituição das identidades culturais, pela teoria de Firmino.

Ainda amparando-se na classificação do sociólogo, poder-se-ia concluir que nos tombamentos da produção arquitetônica realizados pelo Iphan, de forma genérica, ao longo dos anos, as três modalidades de identidade aludidas estariam presentes, em maior ou menor escala.

⁸ COSTA, 2010, apud ARAÚJO, Valterlei Borges de. **Em uma esquina do sul: fragmentações e construções identitárias na música platina a partir da análise da obra de Vitor Ramil**. Niterói, 2016. 191 f.. Tese (Doutorado em Estudos da Literatura) – Instituto de Letras, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2016, p. 72.

Com maior recorrência, há de se inferir que as inscrições nos livros do tombo se atrelariam a “identidades culturais tematizadas”, todas as vezes que os técnicos encarregados de conduzir as políticas públicas de proteção concedessem “atribuição de valor simbólico a determinado grupo [ou aos bens vinculados a eles] com objetivos de distinção ou preservação [desses mesmos bens]” (ARÁUJO, 2016, p. 72). No caso específico do Movimento Moderno na arquitetura, a legitimação operada através da propaganda oficial converteu-se em um modelo de construção identitária que se desejava não apenas fazer distinguir perante outros, como também contar com a adesão dos demais grupos, ainda que essa validação externa nunca viesse a se concretizar de fato – como corroborou a tibia adesão do Movimento Moderno pela grande massa. Baseado nessa formulação, como essa lógica de imposição cultural relacionada ao patrimônio arquitetônico moderno, que não possuía representatividade identitária arraigada nos estratos mais amplos da coletividade nacional, repercutiu na prática?

Não obstante as obras arquitetônicas de expressão moderna não terem conquistado a adesão imaginada pela maioria da população, para quem o simbolismo presente nesse repertório não atingiu o status de memória afetiva, houve algumas exceções à regra. Tomando-se como exemplo algumas obras modernas icônicas de Brasília, depreende-se que, diferentemente do que se verificou nos partidos adotados nos demais palácios dos poderes públicos da capital federal, no da Alvorada o paradigma [modelo] “colunata” carregava uma conotação pré-industrial (PIGNATARI, 2009), de caráter artesanal, até se poderia dizer, fazendo referência ao espírito ornamental do barroco. Interessante é notar que a adoção de um tipo específico de coluna, com um apelo formal mais orgânico, fugindo à regra do funcionalismo asséptico, foi suficiente para torná-la um atrativo estético, que viria a se tornar referência como adorno “*kitsch*”⁹ em residências populares pelos rincões do Brasil:

O paradigma *colunata* é simbólico e culturalista (neobarroco remetendo ao nosso barroco colonial). Uma quase intrusão, gerando um quase-kitsch – que gerou muito kitsch Brasil a fora, dos objetos de adorno à decoração. É curioso observar que o funcionalismo “puro”, ou rigoroso, como o De Stijl, não tem a mesma virtude, ou força, na geração do kitsch – ou na kitschização icônica que ocorre no mundo do consumo das formas. (PIGNATARI, 2009, p. 162)

Sobre essa efêmera aproximação do gosto popular à estética moderna, entre as décadas de 1950 e de 1960, inúmeras casas (Figura 2) afastadas das áreas nobres das capitais incorporaram – para além de balaústres imitando as colunas em arco parabólico invertido do Palácio da Alvorada –, outros elementos que remetiam às soluções funcionalistas em seu repertório, como a adoção de colunas em “V”, de águas de telhado voltadas para uma calha central [os “telhados-borboleta”], do uso de pilotis, emprego de cobogós e etc. Entretanto, toda essa reverência serviria apenas como acessório ao vernáculo, mesclando-se elementos da “nova arquitetura” com sistemas construtivos já profundamente enraizados no subconsciente coletivo.

⁹ A origem etimológica do termo remete à Alemanha. “O Kitsch seria um fenômeno protótipo do consumo, constituindo uma redução do repertório estético vigente nas camadas superiores da cultura. Neste nível, o Kitsch seria resultado da tradução de um código mais amplo para um mais reduzido e para um auditório mais largo”. (PIGNATARI, 1973, apud GUIMARAENS, Dinah; CAVALCANTI, Lauro. **Arquitetura kitsch: suburbana e rural**. 3ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2006. 144 p., p. 27).

Figura 2: Casa “palácio-da-alvorada”, no bairro Santa Rosa, em Niterói, RJ, de autoria desconhecida: detalhe dos elementos imitando os pilares da obra original.
Fonte: SILVA, 2016.

Passado o frenesi ao redor dos estilemas tomados de empréstimo do Movimento Moderno, tais signos foram perdendo a pujança e, mesmo nos arrabaldes dos grandes centros, o que ainda permanece dessa produção são resquícios desse período, não se replicando em novas edificações. A questão do sentimento de pertencimento, envolvendo a apropriação da “nova arquitetura” pelo público ao qual se destinava¹⁰, do período da sua concepção até a contemporaneidade, não se concretizou efetivamente e talvez nunca venha a acontecer por conta de um vício que acompanha o movimento desde a sua origem na Europa, enquanto causa: o de que a arquitetura moderna não visava ao atendimento do gosto individual, mas se constituía em uma proposta impessoal¹¹, concebida para se atingir um objetivo social calcado na sobrelevação da coletividade e reduzindo o ser humano à posição secundária de “utilizador universal”, submisso ao paradigma da funcionalidade.

Mas então, se a arquitetura não é bela e nem feia, e apenas subsiste para cumprir uma função, aquilo que deveria conectar o agente fruidor ao edifício não gera vínculos, e a identificação torna-se rarefeita, porquanto a apropriação identitária requer elementos mais consistentes para ser efetiva. E nesse quesito, um estilo autodeclarado “ainti-historicista”, como o moderno, certamente encontraria maiores dificuldades para se enraizar em uma sociedade impregnada por reminiscências de um passado colonial.

Enfocando-se o distanciamento entre os produtores da cultura e a coletividade da qual pretensamente estariam aptos a serem os porta-vozes – e tomando-se como referência a trajetória dos primeiros passos do Movimento Moderno no país e sua subsequente maturação temporal –, nem sempre as representações elaboradas pelos primeiros refletia a

¹⁰ Ao menos no discurso oficial o Movimento Moderno era proclamado como instrumento de transformação social, movido pelo funcionalismo arquitetônico que beneficiaria a todos, de modo a produzir uma sociedade igualitária. Fato é que o vocabulário tectônico empregado pelos modernistas e as referências simbólicas presentes em seu léxico – dentre as quais, a ideia de síntese das artes –, na prática acabaram servindo como forma de distinção, apropriadas pelas classes dominantes e convertendo-se em um novo modelo de afirmação da sua opulência em relação à população. Esta última, alheia aos significados de um universo estranho ao vernáculo do qual intuitivamente estava conectada, permanecia mormente indiferente ao postulado moderno, que exigia certo grau de erudição que lhe escapava à compreensão.

¹¹ Apesar do esforço de ressignificação operado pelo *kitsch* que, apesar disso, teve sobrevida limitada.

realidade dos segundos, criando obstáculos a uma legítima adesão identitária às narrativas nacionais propostas. Sobre os descompassos observados na maioria das vezes entre os produtores da cultura e os seus consumidores, o antropólogo Darcy Ribeiro já advertia:

[...] o povo raramente pôde entender a linguagem dos artistas e intelectuais que era, pretensamente, a expressão do seu modo de ser, de sentir e de pensar (RIBEIRO, 1978, apud SILVEIRA; BITTAR, 2013, p. 34).

Retornando ao tema da atuação institucional do Iphan com a arquitetura moderna circunscrita ao universo dos especialistas, fato é que a representação do “interesse público” aludido no artigo 1º do Decreto-lei 25/37, deveria consubstanciar-se em alguma estratégia que embasasse esses tombamentos. Mas se o nomeado patrimônio arquitetônico moderno não representava uma coletividade nacional, ao menos poderia ter um caráter simbólico para um grupo restrito, que apesar de seletivo, de fato existia. Nesse sentido, no contexto da categorização identitária proposta por Costa (2002), no que tange à peculiaridade de que os articuladores dos tombamentos de alguma maneira também tiveram participação direta ou indireta na produção das obras [ao menos na “fase heróica”, poder-se-ia enquadrá-los como portadores de uma “identidade moderna experimentada”. E de forma curiosa, observando-se a situação no presente, após o considerável distanciamento temporal experimentado e mudando o sentido da observação, dessa vez orientada hipoteticamente por um pesquisador avaliando a trajetória institucional do Iphan [como no presente artigo], poder-se-ia atribuir aos técnicos afinados com o Movimento Moderno instalados no Mesp, uma “identidade moderna designada”. Nesse caso, a de “modernistas da repartição”, como foram apelidados por Lauro Cavalcanti.

Das motivações dos tombamentos

O Rio de Janeiro como síntese para uma reflexão

Mas para além do enfoque eminentemente ideológico-arquitetônico relacionado às identidades que representaria, outras variantes acabaram exercendo influência na seleção das obras modernas. Nesse quesito, alguns tombamentos federais ocorridos no Rio de Janeiro, antiga capital da república na época de criação do Iphan, e epicentro intelectual das primeiras iniciativas de proteção desse acervo, muito podem contribuir como amostragem para uma reflexão em abrangência nacional.

A questão política foi uma delas, manifestando-se nos processos de tombamento na medida em que, para além dos atributos inerentes ao objeto em análise, campanhas promovidas por determinados grupos colaboraram de forma efetiva para a realização de algumas dessas inscrições. A saber: a do grupo instalado no órgão federal de preservação, em relação ao tombamento do Mesp [conforme citado anteriormente]¹², proposto por Alcides da Rocha Miranda; a do governador do Estado da Guanabara, Carlos Lacerda [orientado por Lota de Macedo¹³], no tombamento do Parque do Flamengo¹⁴; a de uma personalidade influente como Barbosa Lima Sobrinho, no caso do tombamento do edifício sede da Associação

¹² Processo de tombamento n.º 0375-T-48, **Ministério da Educação e Saúde Pública (Mesp)**, ACI/ RJ.

¹³ “Entretanto, antevendo que forças políticas e mercadológicas talvez viessem a macular a integridade do parque no futuro, o tombamento do conjunto do Parque do Flamengo já havia sido sugerido por Lota, antes de morrer. Carlos Lacerda, então governador do Estado da Guanabara, oficializou a solicitação do pedido no dia 27 de outubro de 1964”. (SILVA, Renato Alves e. **O caso da Marina da Glória no Parque do Flamengo: a questão do bem tombado de uso público frente aos interesses do capital privado**. Anais do II Simpósio Científico do ICOMOS BRASIL. Belo Horizonte, Minas Gerais, v. 01, da p. 1996 até a p. 2009, ISBN: 978-85-5722-038-6, abr. 2018).

¹⁴ Processo de tombamento n.º 0748-T-64, **Parque do Flamengo**, ACI/ RJ.

Brasileira de Imprensa [ele era presidente da instituição, na época em que fez pedido]¹⁵; ou a de militares, no caso da inscrição do Monumento aos Mortos na Segunda Guerra Mundial¹⁶.

A questão preventiva pode ser percebida no caso da Estação de Hidroaviões¹⁷, onde o Ministério da Aeronáutica desejava demolir o edifício para em seu lugar erigir a sede social de um clube para a própria instituição, aproveitando o ensejo da construção do Elevado da Perimetral, cujo traçado já previa a destruição dos jardins do imóvel (Figura 3), sendo solicitado o seu tombamento pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) [que almejava instalar sua filial carioca na antiga estação como estratégia para a preservação do edifício]. Em certo grau, o mesmo ocorreu com o Parque do Flamengo, onde o temor de futuras descaracterizações motivadas pela especulação imobiliária na região, fez com que Lota de Macedo, chefe da equipe que deu vida à obra, enviasse correspondência alertando Rodrigo Melo Franco de Andrade sobre essa condenável possibilidade, sendo o pedido formalizado pelo então governador do Estado da Guanabara, Carlos Lacerda. Em ambos os casos, os bens encontravam-se em iminente risco de destruição ou de descaracterização.

Figura 3: O traçado do novo viaduto, que eliminaria um trecho do jardim frontal à estação de hidroaviões e passaria rente ao edifício.

Fonte: Processo de tombamento n.º 0552-T-56, Anexo 2, ACI/ RJ.

A questão autoral tornou-se perceptível no caso das obras tombadas de Lucio Costa, no Hotel do Parque São Clemente¹⁸ e no Conjunto Residencial do Parque Guinle¹⁹ – ressaltando-se que a reverência ao antigo servidor da casa encontrou obstáculos dentro da própria instituição, em um primeiro momento, com o técnico da Fundação Nacional Pró-Memória (FNPM), arquiteto Edgard Jacintho da Silva, tendo se manifestado contrariamente à inscrição²⁰ –; e de Oscar Niemeyer, com a casa na Estrada das Canoas²¹ e com a abertura do processo requisitando a inscrição do conjunto de sua produção, em 2007 [este

¹⁵ Processo de tombamento n.º 1100-T-83, **Prédio da Associação Brasileira de Imprensa (ABI)**, ACI/ RJ.

¹⁶ Processo de tombamento n.º 1583-T-09, **Monumento aos Mortos no Município do Rio de Janeiro**, ACI/ RJ.

¹⁷ Processo de tombamento n.º 0552-T-56, **Antiga Estação de Hidroaviões do Rio de Janeiro**, ACI/ RJ.

¹⁸ Processo de tombamento n.º 1109-T-84, **Hotel do Parque São Clemente**, ACI/ RJ.

¹⁹ Processo de tombamento n.º 1110-T-84, **Conjunto Residencial do Parque Guinle**, ACI/ RJ.

²⁰ No seu parecer, o técnico acima referido, após analisar a qualidade dos trabalhos, questionou a validade do tombamento definitivo de bens culturais de produção contemporânea. Folha 01, 2.º parágrafo, do processo n.º 1109-T-84.

²¹ Processo de tombamento n.º 1487-T-02, **Casa da Estrada das Canoas**, ACI/ RJ.

último, de abrangência nacional]²². Em ambos os casos, para além dos méritos estéticos atribuídos aos bens em questão, pode-se observar a reverência prestada aos ícones do Movimento Moderno e da história do próprio Iphan.

Conclusão

Essas considerações, no entanto, não tornam os tombamentos mencionados invalidados ou menos merecedores da chancela federal, conferida a tantos outros bens. Apenas indicam que o patrimônio arquitetônico moderno ainda não é devidamente reconhecido por ampla fração da sociedade, enquanto patrimônio passível de ser preservado, tal como outras obras impregnadas de historicismo. Justamente por esse motivo, como observado, outros condicionantes fizeram-se necessários para a sua salvaguarda, ou fatalmente estariam correndo risco de desaparecimento²³.

Conjectura-se que os agentes públicos que promoveram a salvaguarda das obras arquitetônicas modernas através do Iphan pretendiam garantir que o acervo desse movimento perdurasse tempo o suficiente para ser consagrado pela sociedade como um todo, em um futuro que acreditavam se encaminhar para esse desfecho, com a “nova arquitetura” incorporada à tradição nacional. Para a infelicidade dos defensores dessa teoria, esse futuro ainda não chegou, mas como aspecto positivo a ser destacado, a militância na valorização do referido acervo, que antes era encabeçada por uma agência estatizada de abrangência nacional [com rebatimento em órgãos estaduais e municipais de preservação], gradativamente foi ganhando o reforço de instituições privadas de atuação internacional, como o *International Council of Monuments and Sites* (ICOMOS), da Unesco, a *Getty Foundation* (Fundação Getty), e o *Documentation and Conservation of buildings, sites and neighbourhoods of Modern Movement* (DOCOMOMO).

Apesar desses avanços, admoesta Campofiorito:

[...] é preciso reconhecer que a cultura é coisa séria demais para ser entregue a eruditos e especialistas. Se a tarefa do patrimônio é defender a identidade cultural de nosso país, há que se escolher entre três atitudes possíveis [...] uma omissa e frouxa; uma conservadora e reacionária, e uma renovadora. Essa terceira implica em permanente mutabilidade. [...] é preciso virar de novo a mesa da ideologia dominante e escolher para nossa cultura um rosto, desta vez marcado pela pluralidade, pela diversidade brasileira – das várias substâncias do bem cultural e de suas diferentes origens sociais e regionais (CAMPOFIORITO, 1985, p. 13)

Entretanto há de se constatar, realisticamente, que o campo do patrimônio permanece em processo de construção (FONSECA, 2017), em constante aperfeiçoamento, porém ainda distante de uma plena apropriação por estratos mais amplos da sociedade, conforme alerta Cecília Londres:

[...] falar de uma demanda social em termos da constituição de um patrimônio cultural da nação é bastante problemático, sobretudo em uma sociedade como a brasileira, na qual ao lado da pluralidade dos contextos culturais, existem profundas desigualdades econômico-sociais, e a autonomia de uma esfera cultural sequer faz sentido para alguns grupos da sociedade nacional. Nesses casos, fica mais complexo o papel político dos

²² Processo de tombamento n.º 1550-T-07, **Conjunto de Obras do Arquiteto Oscar Niemeyer**, ACI/ RJ.

²³ O antropólogo José Reginaldo Gonçalves discorre sobre o conceito da “retórica da perda” em sua obra. (GONÇALVES, José Reginaldo Santos. **A retórica da perda: os discursos do patrimônio cultural no Brasil**. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ/ IPHAN, 2002. 152 p.).

intelectuais que atuam, dentro do Estado, como organizadores de uma demanda cultural ainda não explicitada, no sentido de defender os interesses de grupos carentes de organização própria. (FONSECA, 2017, p. 20)

Referências

ARAÚJO, Valterlei Borges de. **Em uma esquina do sul: fragmentações e construções identitárias na música platina a partir da análise da obra de Vitor Ramil**. Niterói, 2016. 191 f.. Tese (Doutorado em Estudos da Literatura) – Instituto de Letras, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2016, p. 72.

CAMPOFIORITO, Ítalo. Muda o mundo do patrimônio: notas para um balanço crítico. **Revista Brasil**, n. 04, p. 32-43. Rio de Janeiro, RJ: Governo do Estado do Rio de Janeiro/ Secretaria de Ciência e Cultura, 1985. 12 p.

CAVALCANTI, Lauro (org.). **Modernistas na repartição**. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ/ MINC/ Iphan, 2000. 210 p.

CHUVA, Márcia Regina Romeiro. **Os arquitetos da memória: sociogênese das práticas de preservação do patrimônio cultural no Brasil (anos 1930 – 1940)**. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2009. 488 p.

COSTA, Antônio Firmino. Identidades culturais urbanas em época de globalização. **Revista Brasileira de Ciências Sociais**. São Paulo: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (Anpocs), v.17, n.48. p. 15-30, ISSN 0102-6909, fev. 2002.

FONSECA, Maria Cecília Londres. **O patrimônio em processo: trajetória da política federal de preservação no Brasil**. 4ª ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2017. 316 p.

GONÇALVES, José Reginaldo Santos. **A retórica da perda: os discursos do patrimônio cultural no Brasil**. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ/ IPHAN, 2002. 152 p.

GUIMARAENS, Dinah; CAVALCANTI, Lauro. **Arquitetura kitsch: suburbana e rural**. 3ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2006. 144 p.

PIGNATARI, Décio. **Semiótica da arte e arquitetura**. 4ª ed. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2009. 186 p.

Processo de tombamento n.º 0375-T-48, **Ministério da Educação e Saúde Pública (Mesp)**, Arquivo Central do IPHAN/ Seção RJ.

Processo de tombamento n.º 0552-T-56, **Antiga Estação de Hidroaviões do Rio de Janeiro**, Arquivo Central do IPHAN/ Seção RJ.

Processo de tombamento n.º 0748-T-64, **Parque do Flamengo**, Arquivo Central do IPHAN/ Seção RJ.

Processo de tombamento n.º 1100-T-83, **Prédio da Associação Brasileira de Imprensa (ABI)**, Arquivo Central do IPHAN/ Seção RJ.

Processo de tombamento n.º 1109-T-84, **Hotel do Parque São Clemente**, Arquivo Central do IPHAN/ Seção RJ.

Processo de tombamento n.º 1110-T-84, **Conjunto Residencial do Parque Guinle**, Arquivo Central do IPHAN/ Seção RJ.

Processo de tombamento n.º 1487-T-02, **Casa da Estrada das Canoas**, Arquivo Central do IPHAN/ Seção RJ.

Processo de tombamento n.º 1550-T-07, **Conjunto de Obras do Arquiteto Oscar Niemeyer**, Arquivo Central do IPHAN/ Seção RJ.

Processo de tombamento n.º 1583-T-09, **Monumento aos Mortos no Município do Rio de Janeiro**, Arquivo Central do IPHAN/ Seção RJ.

13º Seminário
do_co,mo,mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

RABELLO, Sonia. **O estado na preservação dos bens culturais: o tombamento**. Rio de Janeiro: IPHAN, 2009. 156 p.

SANTOS, Maria Veloso Motta Santos. **O tecido do tempo: o patrimônio cultural no Brasil e a Academia SPHAN: a relação entre modernismo e barroco**. Brasília: Editora Universidade de Brasília (Edu – Unb), 2018. 460 p.

SILVEIRA, Marcelo da Rocha; BITTAR, William Seba Mallmann. **No centro do problema arquitetônico nacional**. Rio de Janeiro: Editora Riobooks, 2013. 135 p.